

Transkription Interview 11

SNi: Also, starten wir. Vielleicht zum Einordnen die erste Frage. Welche Rolle hattest du im Projekt oder in deinem Fall muss ich sagen Rollen, du hattest ja mehrere Hüte an, ich kann sie nicht einmal mehr alle benennen, wenn ich ehrlich bin.

I11: Ja, ist gut. Also externer Projektleiter, war verantwortlich vor allem für die Migration und im fit for Hana, im vorgelagerten Geschäftspartner-Projekt, auch derjenige, der die Konfiguration, also Berater, die Konfiguration des Systems mitgestalten durfte und sich auch um die Qualität und Standards- Bereinigung (*unverständlich*) gestützt mit einbringen konnte.

SNi: Vielleicht spannend, was würdest du sagen, wie erfolgreich war unser Migrationsprojekt? Vielleicht kannst du dann auch...

I11: Ja, also... du hast das Dreieck Kosten-Qualität-Preis. Wir haben es geschafft in den Kosten, bin ich der Meinung, sowohl in den internen wie auch externen Ressourcen unter Berücksichtigung der (*unverständlich*), die dazugehören. Wir haben es geschafft in der Zeit als solches und auch im Umfang. Da meine ich jetzt wirklich das Programm S4 Hana mit all den Einzelprojekten, im Wissen, dass das go to Hana natürlich das Kernprojekt war, an dem man gemessen wird.

SNi: Gut, passt. Du würdest die Aussage, dass man vielleicht... man machte ja ganz am Anfang im go to Hana eine Schwachstellenanalyse, wo man ganz viele Sachen auflistete, die man vielleicht ändern möchte, was man anpassen möchte. Würdest du trotzdem sagen «Umfang passt», auch wenn man vielleicht dort mehr definiert hatte als man am Schuss umsetzen konnte. Oder würdest du sagen, die Schwachstellenanalyse

I11: Nein, die Schwachstellenanalyse bezog sich ja auf das bestehende System und war ja eigentlich eine (*unverständlich*) zu S4 und schon gar nicht zu den Referenzprozessen oder Best Practices, was ja auch eine Option gewesen wäre, sind wir ehrlich. Der Name schon Schwachstelle sagts. Das heisst, wenn ich von den Greenfield-Projekten spreche, schaue ich eigentlich nicht in den Rückspiegel, wie die alten Prozesse waren und wie die alten Daten sind, sondern schau nach vorne, was sind die Standardprozesse, was eine betriebswirtschaftliche Standardlösung bietet und gehe im Fachbereich durch im Sinne eines Anforderungs-Workshops, sondern frage die Bereitschaft der Fachbereiche, sich an den Standardprozess oder Standardlösung anzupassen. Und dann gab es (*unverständlich*) also einen (*unverständlich*) eigentlich und dieser (*unverständlich*) da stellt sich dann die Frage, kann ich die Differenz durch die Konfigurationsmöglichkeiten anpassen. Wenn nein, kann ich sie durch (*unverständlich*) anpassen. Wenn nein, kann ich sie ausserhalb durch komplementäre Lösungen durchführen. Und wenn nein, dann würde ich das Projekt abbrechen... Damit ist auch die Frage beantwortet, wie gut am Standard sind wir eigentlich geblieben. Ich habe da mal selber gesagt, ihr habt 70 % des Customer Codes mitgenommen in das leere Greenfield-System. Das ist natürlich für den Greenfield-Anspruch sehr viel, ich sage jetzt nicht zu viel, aber sehr viel. Das zeigt aber auch, dass du ein vermeintliches Greenfield-Projekt machen kannst mit sehr vielen Brownfield-Komponenten. Da rede ich jetzt noch gar nicht von den Funktionen und Standards, die man mitnimmt, Stichwort Shop anbinden, er muss einfach laufen, du kannst den Shop nicht anpassen an die neuen Prozesse, sondern umgekehrt, du musst das neue System anpassen an den bestehenden Shop, - Klammer auf - weil eine Neuevaluation des Shops nicht Teil des Programms war – Klammer zu – und damit ist an sich der Rahmen gegeben. Jetzt zurück zur Frage, hat man denn die Optimierungspotenziale umsetzen können? Man hat die Optimierungspotenziale soweit umsetzen können, als dass es in der Zeit möglich war, mit den Ressourcen möglich war und von den Kosten möglich war. Im Umkehrschluss, hätte ich mehr Zeit gehabt, mehr Geld und mehr Ressourcen, hätte ich natürlich aus diesen vermeintlichen Optimierungspotenzialen alle umsetzen können. So haben wir uns aufgrund der Rahmenbedingungen eigentlich fokussiert auf die, die unbedingt notwendig waren. Und die

Notwendigkeit ist a) eine, die (*unverständlich*) S4 vorgibt, b) eine die natürlich fachlich erwünscht war. So und jetzt haben wir noch die Funktionen und Standards, die Standards hat man ja übernommen, bereinigt beim Geschäftspartner sehr viel bereinigt, da hatten wir ja eine Bereinigungsquote ich glaube von über 70 %, konnten wir zusammendampfen die Daten, erreicht, das ist denke ich sehr gut. Bei den anderen Bereichen hat man es eher 1:1 übernommen die Daten, Stichwort Mahnformular, Mahnprozess, auch der Code, um dann festzustellen, dass es da abcodierte Elemente drin hat, die natürlich dann nicht mehr funktioniert haben. Dann mussten wir sie, als wir es erkannt haben, anpassen. Aber ja, die Funktionen hat man weitgehend beibehalten. Vorteil war, dass sich die Fachbereiche natürlich mit dem S4 ein neues System relativ schnell gefunden haben. Jetzt neues System heisst ja nicht nur Funktionen, Standards, Konfigurationen, sondern auch die Oberfläche. SAP kann ja transaktional mit S4 weiterhin benutzt werden, bietet aber die Möglichkeit doch gewisse Transaktionen in den Fiori zu vereinen, im Wissen, dass das Fiori eher ein (*unverständlich*) Ansatz ist, aber da geht es mir jetzt nicht um die Rolle, sondern um die Prozesse, dass man eigentlich prozessorientierter arbeiten kann, weil es halt (*unverständlich*) in diesem Fiori entlang der Wertschöpfungskette oder der Prozess vereinfacht, die jeweilige Sequenz entsprechend unterstützt. Dem Anspruch hat man entsprochen, das hat man ja eingeführt die Fioris für die Bereiche, die dafür in der Lage sind, damit zu arbeiten, ich denke, das ist eigentlich das Grüne am Projektvorgehen, wenn man da von Greenfield spricht.

SNi: Sehr gut. Du hast vorhin gesagt, es gab wie fachliche Gründe oder Systemgründe, die uns drängten, Individuallösungen... Hast du ein Beispiel für je eine Kategorie?

I11: Ja gut, die Tatsache, dass man 70 % Customer Code mitgenommen hat, die Komplexität des Projektes, und auch die Kosten zu reduzieren – was soll ich sagen, das ist eine Prämisse gewesen, die war gegeben eigentlich, die konnten mir nicht aussuchen. Das habt auch ihr selber gemacht, das war nichts etwas, das man mit dem Partner durchgegangen ist, sondern man ist hingegangen im alten System, hat die S4-Fähigkeit des Customer Codes angeschaut, als sie machbar war, hat man das beauftragt, das mitüberzunehmen. Und wegen dem Stichwort «Mahnformular»: Das Mahnformular hat technisch funktioniert S4. Die Tatsache, dass das (*unverständlich*) fachlich abcodiert sind und dann das Mahnformular auf die Bretter ging oder der Mahnprozess, das liegt natürlich in der Tatsache, dass ich Business Logik im Coding drin habe. Das ist nie eine gute Idee so zum Thema Standard. In dem Moment, wo ich Logik habe, ist es nicht gut. Wann habe ich idealerweise eine Erweiterung, wenn ich einen Mehrwert habe, dem Wettbewerb gegenüber – ja, ihr habt ja wenig Wettbewerb, aber sage ich mal, der Umsysteme, die ihr euch ersparen könnt dadurch. Oder der zweite Grund ist, ich mache es effizienter. Es hatte natürlich noch einen dritten Grund, das war die Tatsache, dass wir Umsysteme hatten, die waren ausserhalb der Wartung sind, die man eigentlich nicht anfassen dürfte. Will heissen, (*unverständlich*) den Shop. Da musste man natürlich, da konnten und wollten wir den Shop nicht anpassen, (*unverständlich*) zwei Lösungen (*unverständlich*) sondern praktisch das S4 so anpassen inklusive Stammdaten, dass der Shop möglichst friktionsfrei wieder genutzt wird als solcher. Dem haben wir Rechnung getragen, wobei es ist für mich eine temporäre Anpassung, die man dann wieder ausbauen kann, wenn der Shop tatsächlich im Rahmen eines Projekts abgelöst wird durch einen neuen Shop. Da gibt es auch neue Schnittstellen, da kann man das wieder zurückbauen. Ja, das sind so die Projekt-Rahmenbedingungen, die man sich gegeben hat und natürlich die Zeit und das Budget haben natürlich auch verhindert, dass wir da den Standard überall verwendet haben, sondern zum Thema Fakturierung Schnittstellen und die bestehenden entsprechend genommen. Ein Beispiel, wo wir es anders gemacht haben, ist im Einwohnermeldewesen, da haben wir dann Standard-Logik verwendet, Best Practices, (*unverständlich*) das ist natürlich dem zentralen Geschäftspartner geschuldet, da konntest du die Schnittstelle nicht beibehalten, da musstest du sie anpassen. Oder was sehr schön ist, ein schönes Beispiel ist die Adress-Validierung, die Validierung der E-Mail und der Telefonnummer, wo wir die

Business-Technologieplattform verwenden, wo wir die Logik rausgenommen haben, aber eine funktionale Erweiterung da, wo sie eigentlich sein sollte, bei der Standard-Software nämlich in der Technologie-Plattform, das schützt SAP (*unverständlich*) ist ja egal, wo man dann diese Alleinstellung oder den Mehrwert hat. Also nicht im Kern, sondern auf der Business-Technologieplattform oder dann im System wie SAP, im Dienst der serviceorientierten Architektur (*unverständlich*) diesen Service konsumiert. Und das Schöne daran ist, diese Logik kann natürlich durch andere Systeme der Stadt Bern genutzt werden, die ist ja nicht hoheitlich für SAP reserviert.

SNi: Okay.

I11: Das bringt uns dazu, dass das Ziel nicht nur im Standard einen ERP zu nutzen erreicht werden kann, sondern auch dass man einen digitalen Kern hat wo perspektivisch natürlich im Standard genutzt wird, aber auch keinen Customer Code in sich trägt. Das Beispiel, das wir gerade für die Prozesseffizienz oder Steigerung der Datenqualität angesprochen haben, Adress- oder Objektvalidierung ist es ja sogar, die Hausnummer wird validiert, das ist natürlich etwas, wo dann Customer Code in der BTP in sich trägt und damit releasefähig ist, serviceorientiert etc.

SNi: Frage, die Sachen, die man jetzt auf der BTP gelöst hatte, hätte man das nicht mit ABAP lösen können?

I11: Doch, hätte man auch mit ABAP lösen können, wollten wir aber nicht, weil wir uns serviceorientiert uns für die Zukunft aufstellen wollten.

SNi: Das war mehr ein Strategie-Entscheid mit Blick in die Zukunft?

I11: Na ja, Strategie-Entscheid, ja, aber es ist auch ein Entscheid der Lieferanten. Du hast heute noch die Möglichkeit, das SAP, ERP und (*unverständlich*) zu verwenden, ein Microsoft azure z. B. schon nicht mehr. Wenn du es in der Cloud beziehst, ein Produkt oder konsumierst, sagt der Lieferant, was du noch machen darfst. In der Cloud hast du nicht die Add-ons, die du willst. In der Cloud hast du unter Umständen kein, also in der Public Cloud wohlgeerntet, hast du kein Kunden-Coding, schon gar keine 70 %. Das heisst, hier wärst du gezwungen, das ERP in der Public Cloud zu nutzen, wie es dir angeboten wird mit wenig Möglichkeiten der Konfiguration und gar keine Möglichkeit der kundenspezifischen Erweiterung.

SNi: Das heisst, du musst es ausserhalb vom ERP-Kern haben?

I11: Genau, und wo hast du sie? In der BTP, weil die Public Cloud hat Standard-Schnittstellen, (die gleichen, die wir jetzt nutzen), wo du die Erweiterung, die wir jetzt gemacht haben, weiterhin nutzen könntest. Nicht im zentralen Kern, sondern ausserhalb. So und das gilt natürlich für SAP, jetzt for Hana im Speziellen, aber für Lösungen im Allgemeinen, die nicht nur strategisch, sondern was die Entwicklung der IT angeht sich in die Cloud bewegen. Damit wäre der Tarif vorgegeben. Und das ändert sich auch das Lizenzmodell by the way, du gehst ja dann personenbezogen vom...

SNi: Ich nehme an, dass das Thema Public Cloud, mir wäre nicht bekannt, wie da die Roadmap ist, ich kann mir vorstellen, das kommt irgendwann in den nächsten 20 Jahren und vielleicht wirst du in 30 Jahren gezwungen...

I11: Es fängt an, dass du jetzt drei Möglichkeiten hast, du kannst es (*unverständlich*) nutzen, du kannst es in der Cloud nutzen als Private (*unverständlich*) anderes wie dein System, alles geschlossene Daten also in der Cloud mit Customer Code und Add-ons, und dann hast du es als Public Cloud, heute auch schon verfügbar, wo du keinen Customer Code und keine Add-ons, sage ich jetzt mal (*unverständlich*) über die BTP. Das ist heute schon verfügbar. Es muss dann auch die Frage beantwortet werden, wie viele Prozent sind denn wo. Die Zielgebung von SAP ist insofern klar, als dass ihr Vertrieb nur für

cloud-basierte Lizenzen entlohnt wird im Sinne von Bonus. SAP hat gar keinen Anreiz entsprechend zu bringen. Im Umkehrschluss, du musst sogar erklären, wir müssen uns als erklären der SAP gegenüber, warum der Kunde XY nur (*unverständlich*) S4 nutzt. Stichworte autark, operativ, operabel sein, weil Krisensituation oder, oder, oder. Also wir müssen das begründen.

Dafür... die Zukunft von (*unverständlich*) dafür gibt es Projekte, Anreize von SAP (*unverständlich*) die nennen sich (*unverständlich*), wo du entsprechend unterstützt wirst, deine Daten, deine Anwendungen in die Cloud (Public und Private Cloud) entsprechend zu überführen.

SNi: Was war denn das Argumentarium von uns... wir sind ja (*unverständlich*) organisiert, das Zeug ist ja bei uns lokal installiert.

I11: Wir haben eine Studie gemacht im Vorfeld, vor dem go to Hana gab es eine Studie, [ANONYMISIERT] hat die gemacht im Auftrag vom BA, wo er die verschiedenen Varianten – sicher nicht schwarz-weiss – das waren mehrere Varianten, die wir geprüft haben. Und die Studie hat ergeben, dass es für die Stadt Bern unter Gesamtbetrachtung der Rahmenbedingungen günstiger ist, es (*unverständlich*) zu nutzen. Aber Gesamtbetrachtung bedeutet, dass ihr ein Rechenzentrum habt und in diesem Rechenzentrum läuft ja nicht nur der Rechner für SAP, sondern auch andere Rechner. Und dass SAP ein grosser Teil ausmacht, sowohl von den Kosten, die getragen werden, führt dann dazu, wenn du es rausrechnest, dass das Rechenzentrum mit der vermeintlich anderen Lösung, die dann die gleichen Kosten, aber durch den kleineren Verteiler, tragen müssen, das Problem hätten. Und da das Gebäude auch noch nicht abgeschrieben in der Form war, hatte man auch keine Alternative. Die Alternative wäre gewesen, natürlich zu fragen, ja was ist mit den anderen Systemen? Können die auch in die Cloud gehen, wenn ja, zur gleichen Zeit, mehr oder minder ähnlichen Zeithorizont, so dass man von den Kosten runterkommt. Das hat sich offensichtlich nicht ergeben. Das heisst, es ist nicht nur eine (*unverständlich*) Betrachtung der Betriebskosten von SAP und SAP-Systemen, sondern von dem ganzen Rechenzentrum, wo SAP einen Teil davon darstellt und einen Beitrag leistet. Das war die Studie, damit waren die Rahmenbedingungen gegeben, warum man das Projekt so entsprechend (*unverständlich*) aufgesetzt und da dagegen dann gefahren ist, zwar mit dem Greenfield-Ansatz. Diese Überlegung hat nichts mit dem Entscheid zu tun ob Greenfield, Bluefield oder Brownfield übrigens.

SNi: Das passt, wunderbar. Kommen wir vielleicht zu den Herausforderungen. Du hast ja vielleicht auch, du siehst ja auch in ganz viele Organisationen hinein, die vermutlich das gleiche durchmachen wie wir oder ähnliches. Was würdest du sagen, wo hatten wir zu kämpfen mit der Umstellung oder mit der Migration?

I11: Eigentlich bezieht es sich auf den Würfel, den du dargestellt hast. Wenn man die Organisationsstruktur anschaut von euch, zentral/dezentral, ist das natürlich eine Herausforderung gewesen, die Direktionen, die zwar das gleiche tun, die gleichen Funktionen ausführen, abrechnen, fakturieren, Leistungserfassung, Zeiterfassung, aber doch sehr unterschiedlich machen. Warum? Weil es ist Leistung, die erbracht wird in der Kinski ist eine andere wie eine Leistung, die ich erbringe am Gebäude. Das eine vielleicht am Büro im Kindergarten, das andere mobil draussen, wo ich unterwegs bin. Das ist aber nicht die gleiche Funktion und das ist, denke ich, eine Herausforderung gewesen a) es einzufangen, fachlich, und dann auch zu versuchen, möglichst und jetzt begeben wir uns Richtung Prozess, mit dem ein und demselben Standardprozess zu arbeiten. Da meine ich jetzt nicht den Standard-Prozess von SAP, auch, aber vor allem einen Standard-Prozess der Stadt Bern. Und das haben wir versucht, haben wir auch geschafft, aber wie erwartet (*unverständlich*) mässig, nicht überall, logischerweise. Das hat auch dazu geführt, dass du eine (*unverständlich*) Lösung brauchst, weil du hast vertragsbezogene Services, du hast auftragsbezogene Services und du hast servicebezogene Services, drei verschiedene Services, die da entsprechend genutzt werden und jeder

nutzt sie unterschiedlich. Und dann haben wir natürlich, uns der Lokalisierung und Globalisierung der Standards von SAP nähern, da rede ich jetzt nicht nur von der 5-Rappen-Rundung, die funktionieren muss, sondern da haben wir das Thema auch mit den Umsystemen, Standard-Schnittstellen, Konfiguration (*unverständlich*) Erweiterungen. Da war ja, wie gesagt, vieles gegeben, wo man einfach a) S4-fähig machen muss, aber b) auch wiederum funktional das mit der Konfiguration oder eben angepasst an den Geschäftspartner z. B., was ja wirklich eine neue Funktion ist, entsprechend Nebendem, dass man da beim Immobilienmanagement auch Innovation gezeigt hat, die Cloud, Projektabwicklung (*unverständlich*) serviceorientiert (*unverständlich*) das war eines der Projekte, die wir da gemacht haben. Das würde ich als Herausforderung in diesem Würfel durchaus wiederfinden, den du da vorne reingestellt hast.

SNi: Das kannst du vielleicht ein bisschen besser beurteilen, wo du den Hut als Projektleiter vielleicht ein bisschen mehr aufhieltest, und auch in den Projektausschuss-Sitzungen drin gewesen bist, wo ja die einzelnen Abteilungsleiter aus den verschiedenen Direktionen drin waren. Wie würdest du sagen, wie hatte man versucht, die einzelnen Bereiche, Dienststellen abzuholen, die zwar eben unterschiedliche Aufträge haben, unterschiedliche Sachen machen, aber eigentlich aus SAP-Sicht gefühlt immer die gleichen Prozesse ausführen?

I11: Thema Change, also jede Änderung hat man erst mal Respekt, ich will nicht sagen Angst, davor und das hatte man da natürlich auch gespürt, dass jeder, der da Einsitz hatte aus der Direktion, seine Interessen versucht hat zu wahren bzw. mitgegeben wurde «hey, bitte schau, dass das so läuft». Und man hat sich natürlich am heutigen System orientieren wollen, das unter S4 auch widerspiegelt. Das war mal wichtig, neben dem, dass sie vor allem hören wollten, dass wir vom Projekt handwerkliche, die richtigen Tätigkeiten, die richtigen Phasen mit den richtigen Ressourcen machen. Und sie wollten einbezogen werden, das war ganz, ganz wichtig von ihnen zu wissen, wann sind denn die Fachbereiche einbezogen, wann gibt es die Workshops für die Schwachstellenanalyse, wann haben wir die Ergebnisse, wann sind die ersten Schulungen, also für die Testbereitschaft, wann haben wir die ersten Tests. Wann werden die Stammdaten bereinigt, wann gibt es die finalen Schulungen, wann habe ich den (*unverständlich*) wann habe ich die letzte Tätigkeit im Rahmen von (*unverständlich*). Also all die Dinge, die den Fachbereich betreffen. Das war ihnen sehr, sehr wichtig, das ist üblich bei öffentlichen Strukturen, Industrie ist das ein bisschen anders, da möchte man dann eher das Neue sehen, neue Dinge machen, anders machen, Anpassungen so nach dem Motto «das wollte ich schon immer haben, das wollte ich schon immer anders machen», alte Zöpfe abschneiden, gar nicht so in den Rückspiegel schauen. Das ist etwas Spezielles. Aber wichtig von ihnen war natürlich, ja es ist alles grün: Kosten, Qualität, Zeit. Das passt dann, wenn es kleine Änderungen gibt, dass wir die dann entsprechend erklären kann. Aber im Grossen und Ganzen haben wir ja den Meilenstein-Plan dann halten können. Ich glaube, was auch wichtig war, bei dem (*unverständlich*) Plan, dass wir ihre Tätigkeiten mit reingenommen haben, spätestens dann hatten wir sie abgeholt. Also nicht nur im Steuerungsausschuss regelmässig, wo die Direktion so mit Trennwand, sondern - du warst selber mit dabei – das mal angesprochen hat. Und dann rausgegangen ist, und gesagt hat, du, wir machen das jetzt das letzte Mal und dann ab nächster Woche «denk an die Schulung, machen wir es so und so» und dann fangen wir gemeinsam an und das erste Mal gemeinsam. Ich glaube, das ist dann ein ganz, ganz wichtiger, kritischer Erfolgsfaktor, wo wir doch alle abgeholt haben und wenig bis keine vergällten. Wir wussten natürlich auch im Vorfeld, wer wo wie arbeitet, das ist auch klar. Weil man von SAP her schon sehr viel Transparenz vorher schon drin hatte. Das war glaube ich auch wichtig. Und im Rahmen der Tests immer mit ihren Standards arbeiten, das hat dann auch dazu geführt «ich finde mich nicht wieder, das ist nicht meine Kostenstelle, das ist nicht mein Material» und so Kostenstelle (*unverständlich*) Anwendungen. In dem Moment, wo die Dinge dann auch ihren Namen hatten, plötzlich, haben sie sich identifiziert bzw. haben sie draufgeschaut «oh, da fehlt das und jenes auch noch», dann hast du sie eigentlich im Boot. Das ist wichtig und das zeigt auch, wie wichtig es ist,

immer einen (*unverständlich*) zu machen vielleicht mit echten Daten und relativ früh das mit ihren Daten zu konfrontieren. Neben dem, dass man dann auch Unter- oder Überdeckungen sehr früh erkennen kann durch so einen (*unverständlich*). Dann sind wir eigentlich bei dem konkreten agilen Vorgehen, von dem Sprint-Vorgehen, von dem physischen Vorgehen, was wir auch, denke ich so, im Projekt ein bisschen zeigen konnten, dass wir nicht nur Wasserfall klassisch, sondern eben durch den Druck auch den parallel betreiben konnten, die Möglichkeit auch hatten, mit den Testsystemen mehrere Sprints zu fahren. Das haben wir auch zum Thema Shop explizit machen müssen, wir hatten ja einen reinen Shop-Sprint (*unverständlich*) noch einmal separat, wo wir einfach den Fokus draufhaben mussten, eine zusätzliche Testrunde zu drehen. Das war dann wichtig, so agil dann zu reagieren.

SNi: Gut, jetzt hast du viel gesagt. Ich muss schnell versuchen, meine Gedanken zu ordnen. Du hast gesagt oder ich habe dich so verstanden, wir konnten die Fachbereiche gut abholen ab dem Moment, in dem sie sich in der Anwendung wieder gefunden haben, wo sie ihre Stammdaten wieder gesehen haben, ihre Daten sozusagen. Ich hatte aber auch wahrgenommen irgendwie, diese Testphase oder diese Schulungsphase hat gestartet, man hatte Leute eingeladen zum Schulen, es sind irgendwie 20 % von denen, die eingeladen wurden, sind gekommen. Es kamen keine Rückfragen und es wurde nachher nicht in grosser Masse getestet und dann musste man eigentlich den Leuten hintennach rennen, ist nachher eigentlich auf der Zeitachse gefühlt schon hintendrin. Das war so unsere Wahrnehmung.

I11: Ja, das ist so, das Thema (*unverständlich*)-Management hätte man, denke ich, besser machen können, bestimmter, einfordern müssen, das ist so. Die Hoffnung, dass die von sich aus, wenn man ein Testangebot oder Schulungsangebot hat, auftritt, von sich aus kommen, hat sich nicht bewahrheitet. Also so selbstdiszipliniert ist man dann doch nicht, im Wissen, dass es immer Gründe gibt, warum das Tagesgeschäft und alle Dinge, die wichtig sind. Und dann, wenn es gilt, so nach dem Motto «oh, nächste Woche wird umgestellt» werden dann die Unterlagen entsprechend rausgesucht. Hätte man bestimmter machen können, ist natürlich schwierig als IT-Dienstleister, da meine ich jetzt euer SAP CC, hinzugehen, «hey, liebe Direktionen», wie im Schulunterricht, «am Montag um 07.00 stehst du da, ein frisch gebügeltes Hemd an, dann wird getestet.» Das ist schwierig, das kann die Direktion machen, wenn sie es nicht macht, so nach dem Motto «ja, schauen wir mal ob irgendeiner hingehht, vielleicht», dann kommt es, wie es kommen muss. Da kannst du das schönste Angebot haben, dein verlockendes Angebot mit allen schönsten technisch aufbereiteten (*unverständlich*), die tollsten Unterlagen. Das ist einfach sehr schade. Müsste man versuchen, vielleicht da mehr Commitment, bestimmter reinzugehen, das kann man durchs Management machen, aber auch die Direktion da mehr in die Verantwortung nehmen. Ich gehe zum Teil soweit, dass ich das in die Zielvereinbarungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reinschreiben kann, wenn man denn die hat, dass man das als Leistungskomponente hat, sich einzubringen in das Projekt, in das Testing, in die Schulung mit allem was dazugehört. Damit habe ich natürlich Druck auf dem System, das geht in der Industrie sehr gut. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ihr so Leistungskomponenten habt (*unverständlich*) so Projekte überhaupt in die Mitarbeitergespräche, Ziele, wie auch immer, involviert. In der IT vielleicht schon...

SNi: Bei uns, ja. Bei der Fachseite, bin ich fast sicher, nicht. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das ein Teil der Mitarbeiterbeurteilung ist, was eigentlich spannend wäre, wenn man sagt «du bekommst, du musst dir Ressourcen freihalten für ein Projekt, dann musst du dir eigentlich auch ein Ziel setzen für das Projekt, was ist, wie ist...

I11: Wir haben geplant, wir haben gewusst, wann wir sie brauchen, wen wir brauchen, wie oft wir sie brauchen, welches System wir brauchen, mit welchen Daten. Es waren die Voraussetzungen gegeben, um sowas durchaus organisatorisch verbindlicher, hätte ich es jetzt mal genannt, machen zu können.

Aber im Umkehrschluss heisst das, das (*unverständlich*)-Management hätte man stärker besetzen können, durchaus verbindlicher die Direktionen und die Abteilungen und die Bereiche da mit einnehmen müssen. Und ja, statt einfach zu sagen, «na ja, ich habe das Angebot – wenn ihr es nutzt, schön, wenn nicht, ist das euer Problem».

SNi: Es ist ja dann wieder unser Problem...

I11: Wir werden ja am Ende am Gesamtergebnis gemessen, deswegen hätte ich das noch, ja, würde ich das das nächste Mal auf alle Fälle noch verbindlicher machen oder im nächsten Projekt die Direktionen zum vorherein mit reinschreiben in den Auftrag. Ich meine, das stand ja drin, im Auftrag, den die Direktion unterschrieben hat, aber dass man einfordert, es geht ja ums Einfordern.

SNi: Und ja, ich meine, wenn sich einzelne Mitarbeiter aus dem Projekt rausnehmen können und es keine Konsequenzen hat, dann ist es natürlich..., da hat man wenig Hebel, oder.

I11: Ja, also disziplinarisch gar keine im (*unverständlich*) ICT. Wenn, dann die Direktion, also disziplinarisch (*unverständlich*) Stellvertretungen sicherstellen usw. Es ist ein Erfolgsfaktor, das ist und bleibt es. Aber wie gesagt, es hat schon gut funktioniert, wo man die Kinder bei ihrem Namen genommen haben, dann hat man sie schon eher motivieren können, aber es wäre mehr möglich gewesen, unbedingt, um auch bessere Qualität (*unverständlich*) mehr, was soll ich sagen, Sicherheit ihnen hätte geben können.

SNi: Du hast vorhin noch die Rolle von unserem SAP-CC von unserer Informatik angesprochen, eben wir als interner Dienstleister und wir haben gleichwohl, wenn man die Projektorganisation anschaut, sind relativ viele unserer Leute sind in eine Teilprojektleitungsfunktion reingerutscht oder haben dort eine Co-Projektleitung wahrgenommen. Ist das sinnvoll, dass Leute aus dem SAP CC dortdrin sitzen oder wäre es mehr analog wie eine [I2] oder (*unverständlich*) einfach als Projektmitarbeitende in einem Teilprojekt mitschwimmen, dass man sich dort eigentlich als Projektmitarbeitenden einbringt als SAP CC-Mitarbeiter und dass als Teilprojektleiter/in vielleicht jemand ist, der mehr den Hut Projektmanagement hat, Projektverständnis und gar nicht so fest der SAP-Spezialist ist.

I11: Ja, also extern würde ich nicht empfehlen, es extern zu besetzen, die Teilprojektleitung, sondern intern. Jetzt ist die Frage, muss es von der ICT sein. Nein, eigentlich nicht, aber es sollte von der Stadt Bern sein. Das ist wichtig Ich weiss jetzt nicht, ob die Stadt Bern ein professionelles Projektmanagement oder (*unverständlich*) oder agiles (*unverständlich*) vorhält um u. a. für IT-Projekte und sonstige so ein Kontingent abrufen zu können, weiss ich nicht. Aber wichtig ist es, dass es vom Kunden kommt. Weil natürlich kann man extern das draufsetzen, das ist schon so. Aber wir sind ja eh da, also die Externen können ja die Teilprojektleitungen da mit als Co-Projektleitung (*unverständlich*) übrigens gemacht hat (*unverständlich*) entsprechend abdecken, ihre Expertisen, fachliche Erfahrungen und Handwerkliches mithereinbringen, das ist überhaupt kein Thema. Aber es braucht auf alle Fälle, oder zeigt sich, ich sage es mal so, es zeigt sich aus der Erfahrung, dass das eine höhere Akzeptanz hat. Da rede ich jetzt nicht vom handwerklichen Kosten, Qualität, Zeit, sondern von der Akzeptanz (*unverständlich*) eine höhere, mindestens Teilprojektleiter ist, aus eurer Reihe, unbedingt.

SNi: Also, wir haben schon, um deine offene Frage noch zu beantworten, wir haben schon einen Bereich, der Projektleitende hat, aber wir haben nicht nur SAP-Projekte gehabt, wir haben noch ganz viele andere Projekte parallel dazu gehabt, wo die absorbiert waren. Also man hätte wie nicht alles besetzen können mit unseren Projektleitern, die vor allem diese Fähigkeiten hätten.

I11: Ja, und das ist natürlich etwas, das generell ein Thema ist. Wir reden jetzt vom Programm, aber es hat ja oben drüber – du hast es gesagt - noch andere Projekte. Es mag beim S4, und da reden wir ja von einem ERP-Einführung- oder Konversion-Projekt nicht viele andere Projekte in der Organisation

drumherum ertragen. Ich sage immer, es gibt (*unverständlich*) gilt nicht nur, was SAP angeht, mit SAP-Projekten, Erweiterungen, sondern es gilt auch, wie du angesprochen hast, eigentlich für die ganze Organisation. Weil es wird ja alles getestet, wie der Name ERP sagt, da bleibt ja kein Stein auf dem anderen, man geht durch jeden Wertschöpfungsprozess durch. Und (*unverständlich*) wo irgendeinen Beitrag hat, Material, Dienstleistungen, Drittleistungen wird berührt, das mag nicht viele Projekte rechts und links. Oder die Konsequenz ist, dass dir die Ressourcen nicht zur Verfügung stehen, sowohl vom Projektmanagement wie auch vom Fach. Da ist man nie gut beraten. Jetzt kann man sagen, «ja, man kann ja nicht den ganzen Betrieb anhalten». Also, sind wir ehrlich, man hätte es tun sollen, zumindest ab einer gewissen Phase, oder Realisierungsphase bis zur Einführung, klar, dazwischen hätte man es anhalten sollen, dass andere Projekte das Programm nicht kannibalisieren, das ist so. Da muss der Fokus, meine ich drauf sein. Wenn man es früh genug weiss, kann man drumherum bauen, klar, wenn die Projekte beauftrag sind, Lieferanten beschafft, bestellt, Kredit und, und, ist es sehr schwierig, sehr spät noch zu kommen und zu sagen «Stopp, ich habe Prio 1». Aber es mag in so einer Organisation, ich komme gerade aus einem Meeting vorhin, mag es maximal zwei bis drei Prio 1-Projekte parallel laufen zum ERP, sonst ist es nicht gut. Das heisst im Umkehrschluss alle, die nicht Prio 1 sind, stellen sich ins Glied, dann hast du die Ressourcen, die du brauchst für Projektmanagement, Tests-Management, Schulungs-Management, Standards-Bereinigung, und, und, und, dann hättest du die Ressourcen. Klar, da kann ich logischerweise aus meiner Sicht, weil ich immer sagen, ich bin der Wichtigste. Aber wir haben auch Kunden, die haben das so akzeptiert, das Management vor allem hat es akzeptiert. Das war, da kannst du auch schneller dadurch das Projekt reduzieren, logisch, wenn du mehr Ressourcen hast, mehr Fokus, dann ist der Durchlauf auch ein anderer, ein anderer Takt. Und dann sperrst du den ganzen Umzug nicht so lang, gibst es wieder früher frei die Ressourcen in die anderen Projekte. Da sind die Leute auf den Kopf fokussierter, wie wenn sie neben dem Tagesgeschäft, wir reden ja immer noch vom Tagesgeschäft, wenn man dann noch mehrere Projekte rechts und links hat und viele arbeiten 80 %, was ja auch im öffentlichen Umfeld häufig das Thema ist. Dann sind die Projektstage rar, um gewisse Dinge entscheiden, testen, schulen zu können. Das machts... und das schiebt sich halt auf die Zeit dann.

SNi: Aber die Zeit war halt auch begrenzt bei uns, wir konnten nicht sagen, wir schieben um einen Monat, sondern es war wie klar, erstes Semester 2024.

I11: Ja, ja, klar, aber trotzdem war es lang, sind wir ehrlich. Man hat für die Realisierungsphase anderthalb Jahre sich Zeit gegeben, das ist sehr lang. Also, das ist länger wie der Durchschnitt für eine ERP-Einführung. Also die würde ich behaupten sind 9 bis 12 Monate bei uns mittlerweile. Je mehr Public Cloud, desto kürzer sind die Sprints, und das war sehr lang. Aber eben, genau dem Sachverhalt geschuldet, dass halt noch andere Sachen laufen rechts und links und die Ressourcenverfügbarkeit nicht, und da musst du das natürlich so lange schieben.

SNi: Okay. Würdest du dann sagen, dem geschuldet, weil eben die Ressourcen so zerstückelt waren und es noch andere Projekte nebendran hatte, Einführung M365, unsere Reorganisation intern, die Zeit gefressen hat, und noch ganz viele andere kleine Projekte, die...

I11: Organisatorische Projekte, genau, solche Dinge, ja natürlich.

SNi: Plus Betriebsaufgaben, obwohl man gesagt hat, man ist in einem (*unverständlich*) da sind gleichwohl Anfragen hereingekommen auf alle Modulverantwortlichen. Hätte durch das, dass wir eben nicht so fokussiert waren, oder hat auch ein bisschen der Fokus gefehlt?

I11: Natürlich. Natürlich,

SNi: Auch bei uns intern, nehme ich an.

I11: Bei allen. Also da würde ich die Externen auch nicht aussen vornehmen. Also weisst du, wenn ich zwei Tage für euch die Aufgaben erfüllen kann statt einen Tag, das ist ein anderer Fokus. Dafür kürzere Zeit, da bin ich wesentlich konzentrierter oder kürzere Testphase, da bin ich wesentlich konzentrierter. Wenn ich am Montag anfangen und am Freitag mit meinen 35 Testfällen durch bin, wie wenn ich montags mal zwei, drei Testfälle mache über 3 Monate hinweg, sind wir ehrlich. Das wissen wir, die Zerstreuung, da rede ich jetzt nicht von der Digitalisierung generell, aber die Zerstreuung, die wir haben, das hilft nicht, das hilft nicht. Bis du wieder weisst, wo du stehst, wie du da reingehst, vorgehst, durchgehst. Deshalb auch das agile Vorgehen, warum, da ist man Sprint für Sprint, man macht kleinere Pakete, geht's aber intensiver durch. Das hat natürlich auch einen Grund, dass man sagt, doch, das agilere Vorgehen bringt unter dem Strich mehr Erfolg wie ein langer Wasserfall orientierter Ansatz. Da kann man auch sauber drumherum bauen. Ich sage es mal so, wenn ich weiss, hey, ich habe eine Woche, da mache ich nichts anderes wie SAP, dann kann ich die Stellvertretung sicherstellen, ich mache keine Termine, auch nicht an Randzeiten, ich kann der Familie daheim das erklären, die privaten Dinge, Hobbys, all die Dinge kann ich sauber drumherum bauen. Dann ist man auch entspannter, da weiss man genau, jetzt kommt diese Woche und gut, und nicht immer «ohh, immer montags habe ich wieder drei, vier Stunden das gleiche Thema. Sind wir ehrlich, das meine ich, da bin ich überzeugt davon, dass das besser wäre, es so zu nehmen. Und dann aber auch lieber mal eine Woche zu sagen, statt drei Stunden in der Woche irgendwann mal was zu tun für SAP, dann lieber gar nicht und dann wieder entsprechend für den nächsten Sprint reingehen. Das betrifft jetzt weniger die Fachbereiche, sondern eher euch, denke ich. Das ist schon ein Thema, dass ihr vom Kopf her in der ICT-freien Zeit dann (*unverständlich*) durchzufahren. Dann kann man auch Gas geben. Bei mir als Externer, da könnt ihr parallelisieren. Also selbst, wenn ich jetzt als [ANONYMISIERT] nicht die Ressourcen gehabt hätte, hätte ich einen Co-Projektleiter, Co-Test-Manager, zusätzliche Entwickler, Berater oder was auch immer reinstecken können. Ich hätte parallelisieren können, um im höheren Takt zu fahren.

SNi: Ja, das können wir halt schlecht. Man ist sehr begrenzt oder gefühlt alle Ressourcen, die irgendwie verfügbar waren und noch die, die eigentlich nicht passend waren, nahm man ins Projekt onboarded.

I11: Also mit reinnehmen, wobei es ist ja nicht schlimm, im Lebenslauf SAP-Erfahrung, Projekt-Erfahrung mitraufzuladen, wenn man da vielleicht mal aus einer ganz anderen Ecke her kommt, ich sags mal so, und da so ein bisschen verdingt wird, ist nicht verkehrt.

SNi: Darf ich noch schnell auf diese Methodik, du hast gesagt, wir sind ein wenig agiler vorgegangen, ich habe das irgendwie so mässig wahrgenommen, ich habe es wahrgenommen, man hat ganz viele Konzepte geschrieben, nachher kam der Druck von oben und es hat geheissen «jetzt lest alle Konzepte durch und nehmt die alle (*unverständlich*)», das hat einerseits für uns intern gegolten, aber auch für die Fachbereiche. Dann hat man die gelesen, besser oder schlechter, ich habe gerade knapp gewusst, was ich lesen muss, damit ich meine Konfiguration mit dem Hut für die Immobilien durchführen kann, damit ich weiss, ob mein Zeug drin ist in den verschiedenen Konzepten. Und nachher hat man die Konzepte abgenommen und man ist ins System hinein und dann hat man, gefühlt, zuerst mal konfiguriert und hat gemerkt «ah, das steht ja hier gar nicht, oder das fehlt» oder es kam ein Kunden-Feedback «hey, das ist nicht meines, ich brauche noch das». Dann hat man einfach vorzu, das ist bei uns ja auch so gegangen beim Geschäftspartner. Wir haben ja glaube ich laufend ein bisschen, vor allem du hast laufend am Konzept weiter dokumentiert. Wäre denn nicht ein agileres Vorgehen eher, man fängt mal... man macht ein Grobkonzept, man geht ins System, konfiguriert vorzu und wird irgendwie einen Prototyp auf die Beine stellen.

I11: Nein, an sich nicht. Du hast ja selber gesagt, in dem Moment, wo wir angefangen haben, laufend am Konzept nachzubessern beim Geschäftspartner, waren wir eigentlich im agilen Modus. Jetzt kann

man sagen, ja gut, bei der betriebswirtschaftlichen Standardsoftware, Standardprozesse, Bereitschaft sich an die Prozesse anzupassen, kannst du sofort starten. So machen wir auch übrigens die Projekte, die dann Richtung Cloud gehen, da machen wir keine Anforderungs-Workshops, keine Fachkonzepte, sondern eigentlich ein fit to, idealerweise schon (*unverständlich*) Referenzdaten, also der (*unverständlich*) läuft dann über Referenzzahlen (*unverständlich*). Und dann werden die Konzepte aufdokumentiert (*unverständlich*). Das musst du anpassen, damit (*unverständlich*). Und dann im nächsten Schritt migrierst du schon die Daten rein und tust dann entsprechend sowohl an den Funktionen wie an den Daten entsprechend schraubeln. Haben wir ja gemacht. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, ja gut, hätten wir..., braucht es das Konzept überhaupt, weil wir sind ja davon ausgegangen, dass wir viel vom Customer Code übernehmen aus dem Vorsystem, viel übernommen haben Konfigurationen aus dem Vorsystem, viele Stammdaten aus dem Vorsystem – warum brauchen wir überhaupt ein Konzept? Hätte man auch machen können, durchaus, was wir dann aber nicht hätten berücksichtigen können, wären eben diese (*unverständlich*) wie heisst die Liste da, Verbesserungsliste. Das war so ein Thema, nebst dem dass wir aus meiner Sicht, wenn man das System (*unverständlich*) bedient, ein Fachkonzept immer noch braucht. Also das System wurde dokumentiert, aber das braucht ein Fachkonzept. Warum vorherschieben, warum nicht während der Tests nachdokumentieren, darüber kann man diskutieren, so wie wir es in der Cloud auch festhalten während der Tests. Eigentlich wird es dokumentiert, so dass man das dann entsprechend nachvollziehen kann. Das Konzept hat natürlich noch eine andere Bewandnis, man tut natürlich dann den Externen eine Möglichkeit geben, die nicht schon 20 Jahre das System kennen, das kennenzulernen, das System, wichtige offene Fragen zu stellen, wieso, weshalb, warum. Für euch, die ihr seit 10 Jahren oder wie lange auch immer mit dem System arbeitet, steht das gleiche drin, was ihr ja schon im System eingestellt hattet, ist es nichts Neues, aber für die Externen ist es schon noch wichtig. Dadurch zwingt man sie, dass sie sich damit beschäftigen. Und dann eben diese Deltas die es allenfalls gilt, neue (*unverständlich*), solche Sachen, dann anzusprechen, also was S4 bringt, das musst du schon konzeptionell bearbeiten, was ist (*unverständlich*) was ist (*unverständlich*)-Standard, wieso ist das anders, was ist der Unterschied zwischen der alten und neuen (*unverständlich*)-Rechnung. Wir hatten da doch ein paar Änderungen in der Kontierungs- (*unverständlich*) das war glaube ich wichtig, und die ziehen sich natürlich komplett durch und das muss dokumentiert werden. Das kann man nicht einfach nur mal reinstellen und gut ist es, da braucht es erst ein Konzept. Das war zuviel green, sage ich jetzt mal, neuer Kontenplan, all die Dinge, das war schon noch wichtig.

SNI11: Ich fand das einfach noch herausfordernd, wir gingen glaube ich von einem Wasserfall-Projekt aus im Sinne von, wir schreiben jetzt in allen Konzepten nieder, was wir nachher versuchen zu konfigurieren. Dann fängst du mal an und «oh, das klappt hier nicht und jetzt muss ich noch mit dem Kollegen links nebendran schauen, wie er es macht oder wie wir das zusammenhängen können, weil ja die Prozesse wie miteinander ineinandergreifen.

I11: Ja, ja, ja, ja.....

SNI: Die Komplexität des neuen (*unverständlich*)-Systems. Wir sind schon fast bei 12 Uhr, ich habe noch die letzte Frage stellen wollen. Wenn wir jetzt die Zeit könnten zurück... und du könntest auf dem Whiteboard das Projekt noch einmal zeichnen mit Projektorganisation und Planung – oder einfach, du könntest Sachen gleich oder anders machen, in Bezug auf unser Programm oder auf unser Kernprojekt go to Hana. Was würdest du gleich was, würdest du anders machen?

I11: Die Direktionen mehr einbinden, das, was wir ja auch diskutiert haben, all die Punkte Direktionen, Abteilungen verbindlicher einbindet. Weil eigentlich macht man ja das (*unverständlich*) den Fachbereichen, (*unverständlich*) das ERP-System zur Verfügung, damit sie Standardprozesse nutzen können und eigentlich die Effizienz, die man sich daraus erhofft, dann entsprechend reinspielt. Heisst eben auch, die Bereitschaft seine Prozesse an den Standard anzupassen. Das ist mal ganz, ganz

wichtig. Damit ergibt sich eigentlich dann auch die Frage, na ja, war das Vorgehen richtig im Greenfield mit 70 % Customer Code, sehr viele Funktionen beibehalten. Das hätte sich ja dann ergeben, wenn ihr imstande wärt (*unverständlich*) und hätte sie entsprechend gechallengt. Im Umkehrschluss, wenn die Direktionen sagen «nein, vergiss es, wir sind zufrieden, wir möchten einfach das System weiter nutzen, lasst uns in Ruhe», dann hätte ich von vornherein den Brownfield-Ansatz gemacht, d. h. eine technische Konversion angestrebt. (Unverständlich) mit dem Brownfield in (unverständlich) gehen kann, das heisst nicht, dass ich dann nicht cloudfähig bin. Oder ein Bluefield, insofern als dass mehr selektive Konversion ist, dass wir neue (*unverständlich*) darübergeret hätten (*unverständlich*) altes Konto, neues Konto, alte Profitcenter, neue Profitcenter und hätten das entsprechend umgesetzt, was wir ja auch im Rahmen der Workshops so gemacht haben. Dann hätte man das dem Partner geben können und sagen «du, stell das entsprechend um». Da wäre mir, denke ich, vom Vorgehen her hätte ich das anders gemacht. Dann, was wir vorhin diskutiert haben, nicht das Projekt bewusst kürzer gehalten. Warum? Um sie zu challengen, dass die Entscheidungsfindung eine schnellere ist. Ich bin immer ketzerisch und sage, ein Reporting-Projekt darf nicht länger wie 9 Wochen gehen, weil sonst ändert der Fachbereich seine Anforderungen, das ist leider so. Das sind jetzt nicht diese, sondern andere Projekte, wir haben noch Immobilien-Management gemacht, wir haben noch Tests gemacht, ein Onboarding und, und, und Organisationsänderungen etc. Das ist eigentlich der Fluch, dass du halt zusätzliche Projekte zulassen musst, da hätte ich mehr Druck gemacht. Das habe ich eigentlich gern, das wollte man nicht aus Ressourcengründen und, und, und, dass die Organisation dazu gar nicht in der Lage ist, ja, aber das sorgt natürlich dafür, dass du sehr lange Phasen hast, Projektorganisation sehr lange am Leben halten musst, selbst (*unverständlich*) Status machst, dass halt doch musst das Feuer am Lodern halten, denn ist es halt sehr aufwändig. Aber ja, es ist handwerklich genau so durchführbar, das ist so, wie wir es gemacht haben, unbestritten, wäre möglich, würde auch funktionieren, haben wir ja gezeigt, also warum etwas, das funktioniert, dann anders machen wollen. Mit Blick auf die Zukunft, ich meine Vorprojekt ist nach dem Projekt, was ist das nächste Projekt, das ist ist ein Upgrade-Projekt, was brauchen wir im Upgrad-Projekt, wir brauchen wieder die Fachbereiche. Die Fachbereiche müssen wieder testen Test-Management. Mit der Bereitschaft, wo haben wir die Testfälle, wo sind sie, das ist das Thema mit dem Test-Management, Cloud (*unverständlich*) egal, wir müssen die Testfälle wieder herausholen. Und wir tun uns auch dann wieder keinen Gefallen, wenn man das dem Fachbereich überlässt so nach dem Motto «lieber Fachbereich, du bist in der Verantwortung zum Testen, stell deine Ressourcen bereit, rüste deine Testfälle». Ich würde euch empfehlen, das zu (*unverständlich*) geführten (*unverständlich*) Testfällen zu machen, d. h. ihnen die Hoheit wegzunehmen, selber zu testen, sondern zentral zu testen. Da sind sie euch vielleicht böse am Anfang, aber unter dem Strich ist es für alle Beteiligten besser.

SNi: Was verstehst du unter zentral testen? Dass sie bei uns in die Schulung hereinsitzen...

I11: Du bist der Test-Manager, du hast das Inventar der Testfälle und du sagst über den Regisseur «morgens um 08.00 Geschäftspartner anlegen., Debitor, danach kommt die Kita, tut abrechnen, fakturieren, danach kommt Immobilien-Management, tut Verträge abrechnen, fakturieren. Und dann gibt es nach dem Mittag gibt es die Beurteilung der Hauptbuch-Positionen, ob die Forderungen da sind, also wird entsprechen am Nachmittag gezahlt, eingezahlt, ausgezahlt und dann am Abend Supporting angeguckt. Und das führst du als Regisseur. Stell dir vor, wie willst du einen Film machen, wenn man sagt «jetzt habt ihr irgendwie 6 Wochen Zeit, das ist das Drehbuch, schaut einmal da ein bisschen, da ein bisschen – da gibt es keinen Film. Also nimm die Metapher mit dem Film, überleg dir, oder auch ein Orchester, was an der Generalprobe, das Publikum an nächsten Tag begeistern möchte. Überleg dir, wenn jeder ein bisschen vor sich hin - das gibt kein Orchester, das gibt keinen Film. Ja, wir machen IT vielleicht ein bisschen anders, aber man kann es auch so mal betrachten.

SNi: Ja, klar.

I11: Man baut sich eine ganz starke Struktur, das hilft auch solche Metaphern übrigens, um mit den Direktionen das Gespräch zu suchen. Weil jeder hat mal einen Film gesehen oder vielleicht ein Theaterstück besucht oder vielleicht einen Beitrag gehabt oder musiziert. Da weiss man sehr wohl, dass das orchestriert werden müsste, daher kommt ja auch der Name. Und das hilft auch in der IT, wenn man es zentraler führt. Da meine ich jetzt nicht nur das Projektleitungs-Management, sondern auch alles was dazu.

SNi: Darf ich noch eine letzte Schlussfrage stellen, jetzt nimmt es mich gerade wunder, oder du sprichst es an, dass dir offensichtlich so präsent, Schulung, Testing, dass das zentral gemanagt werden muss, und dass das eben wie orchestriert sein muss, damit das vorwärts geht und dass man nicht nach Prinzip Hoffnung alle für sich alleine ein bisschen auf ihrer Flöte spielen lässt, sondern dass... Warum hat man es dann im Projekt nicht gemacht? Oder warum hat man es erst spät gemacht?

I11: Wir haben es schon gemacht, aber die Lose waren ja so vergeben. Ich habe das Los Projektleitung gehabt, nicht Test-Management, ihr habt Teilprojektleitung gehabt mit Finanzen und Logistik, nicht Entwicklung. Hätte ich die Verantwortung für die Entwickler, wäre es anders gekommen mit dem Customer Code. Hätte ich die Verantwortung für das Test-Management gehabt, wäre es auch anders gekommen. Also diese Handschrift habe ich. Aber ich hatte natürlich eine Rolle, wo ich beauftragt werde und definiert und die Grenzen, Aufgaben, Verantwortung, Kompetenzen, (*unverständlich*), die sind definiert und an diese halte ich mich natürlich. Dass ich dann als Projektleiter (*unverständlich*) und irgendwann sage ja gut, das ist (*unverständlich*) in den Bereichen, wenn alles grün ist, dann gehe ich weiter. Aber ich bin nicht der Regisseur, der morgens 08.00 hingeht und sagt «jetzt wird getestet». Ich bin nicht derjenige, der die Direktionen zwingt und sagt «Sie müssen Test-Ressourcen zur Verfügung stellen und wenn nicht, hat es disziplinarische Massnahmen». Da bin ich zu zahlos aufgestellt gewesen bei euch. Das ist in der Industrie, in anderen Projekten, habe ich eine andere Rolle, da beisse ich zu. Und das kannst du mir glauben, dass ich das kann, bzw. mein Team. Da hätte ich auch ein anderes Team mitgenommen, nur um zu sagen, was bissiger ist. Sind wir ehrlich, das Line-up in der Industrie ist ein anderes wie im Public, ist aber auch dem geschuldet, dass es das so will, das ist jetzt nicht eine Kritik, sondern einfach ein Anpassen an die Rahmenbedingungen, die man halt in dem einen Projekt (*unverständlich*) hat wie in einem anderen auch.

SNi: Kann es denn sein, dass man das Los-Testing Schulung gar nicht auf dem Schirm gehabt hat?

I11: Ja, wenn man es nicht selber..., weil man gedacht hat, man kann es selber, entsprechend bestücken. Und da rede ich jetzt nicht einmal von der Fluktuation, die ihr hattet rund um das Thema, das wissen wir ja alle. Was nicht hilft, sind wir ehrlich, und das kannst du natürlich auch nur bedingt ausbalancieren.

SNi: Gut, das passt, wunderbar. Ich stoppe die Aufzeichnung.

I11: Mach das.

SNi: Vielen herzlichen Dank!